

ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВАРИОМЕТР

В.В. Любимов

*ФГБУН Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
им. Н.В. Пушкова, РАН*

Созданный в научно-производственной лаборатории геомагнитных приборов и измерений ИЗМИРАН электрометрический вариометр (ЭВ) предназначен для измерения вариаций напряженности вертикальной составляющей E_z электрического поля (ЭП) атмосферы. В комплект прибора входят: выносной датчик (ВД), блок электроники (БЭ), соединительный кабель и регистратор, в качестве которого используется персональный компьютер (ПК).

Поток электростатической индукции измеряемого поля наводит электрический заряд на измерительных пластинах датчика, выполненных в виде плоского конденсатора. И далее, при помощи блока электроники, происходит преобразование электрическое поле – ток – напряжение – цифровой код, в результате чего на дисплее ПК индицируется процесс изменения вертикальной составляющей E_z во времени, а цифровые данные фиксируются на жёсткий диск (или на флэш-накопитель) в ПК.

Общий вид прибора показан на *рис.1*. Здесь же представлены фрагменты регистрации вариаций электрического поля на дисплее ПК.

ВД выполнен в виде плоского цилиндра (см. *рис.1.*), внутри которого смонтированы: МДМ-усилитель, интегратор, полосовой фильтр и DC-DC-преобразователь, а также схема управления калибровкой прибора. Измерительные пластины датчика ЭВ представляют собой плоские (секционные) пластины диаметром 240 мм, укрепленные на изоляторе из поликарбоната на расстоянии 10 мм друг от друга. На корпусе датчика ЭВ находятся органы управления, при помощи которых осуществляется включение и калибровка датчика. ВД предназначен для работы в условиях открытой атмосферы. Рабочие условия эксплуатации ЭВ: температура воздуха от минус 50° до 50°С, влажность до 100%, давление 750 ± 30 мм.рт.ст. Динамический диапазон измеряемых значений вариации напряженности электрического поля от 0 до ± 1500 В/м (регулируется и масштабируется программно).

Соединительный кабель имеет длину от 10 до 50 м, он экранирован и предназначен для питания схем ВД, а также для передачи аналоговых данных в БЭ. При помощи схемы АЦП, расположенной в БЭ, эти аналоговые данные преобразуются в цифровую форму и далее при помощи интерфейса RS-232 по кабелю поступают в ПК.

БЭ включает в себя платы усилителя, схемы управления, АЦП и блока питания. Конструктивно БЭ выполнен (см. *рис.1.*) в металлическом корпусе размерами 180x155x40 мм, на передней панели которого расположен индикатор включения прибора, а на задней панели расположены разъёмы для подключения ВД, ПК и источника питания, в качестве которого может применяться аккумуляторная батарея напряжением 12 В (в полевых условиях) или стандартный сетевой

адаптер при питании прибора от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц (в лабораторных условиях применения), при этом потребление прибора не более 3 ВА. Также на задней панели БЭ расположен разъём, на который выведено аналоговое напряжение $0... \pm 3$ В с выхода усилителя для подключения внешнего АЦП.

Прибор предназначен для длительной непрерывной работы при любой погоде, как в полевых условиях, так и в условиях обсерватории с установкой ВД на постаменте или на специальной подставке вне помещения. Прибор может эксплуатироваться в экспедиционных условиях при проведении комплексных геофизических измерений. Прибор может использоваться медицинскими и прогностическими центрами для научных исследований, а также организациями, занимающимися исследованием и контролем электромагнитной экологии окружающей среды.

Рис.1. Общий вид электрометрического вариометра и фрагменты регистрации вариаций ЭП.

Пример одновременной регистрации трёх измерительных каналов ЭВ на дисплее ПК показан на *рис.2*. Регистрация данных в память ПК осуществляется с периодом 16 изм/с, при этом визуализация процесса измерения вариаций E_z осуществляется АЦП с временным осреднением данных на одноминутной базе. Датчики ЭВ расположены с разных сторон измерительного павильона в направлении восток-запад (кривые зелёного и синего цвета) и отстоят друг от друга

по горизонтали на расстояние 20 м. На крыше на высоте 10 м от первых двух ВД и симметрично между ними расположен третий датчик ЭП (красная кривая). Работа ЭВ также иллюстрируется регистрацией (на фоне естественных вариаций ЭП) периодических излучений, близко расположенной антенны ионосферной станции к одному из ВД. При этом вид излучающего сигнала в реальном времени представляет собой сложный разночастотный и разнополярный сигнал, используемый для вертикального и наклонного зондирования ионосферы и излучаемый с периодичностью в 15 минут.

Рис.2. Пример одновременной регистрации вариаций ЭП тремя расположенными на расстоянии друг от друга и на различной высоте ВД.